

СМЕЛИК Роман Григорьевич

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: smelikrom@mail.ru*

СМЕЛИК Григорий Романович

*ООО «ГАЗПРОМ добыча Уренгой» (Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий авт. окр., РФ)
оператор по добыче нефти и газа, магистр экономики; email: grekhaus@mail.ru*

ЭКОНОМИКА ЭКСКЛАВА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ

В статье представлено мнение авторов по вопросу сущности экономической агрессии. Это явление представляется как нападение агрессора на экономические ресурсы объекта агрессии. Цель экономической агрессии имеет двойственный характер. С одной стороны, это овладение экономическими ресурсами объекта агрессии. С другой стороны, это ограничение доступа к экономическим ресурсам для объекта агрессии. С точки зрения субъектно-объектного подхода «экономическая агрессия» может сегодня рассматриваться на разных уровнях: группа государств; отдельные государства; регионы; отдельные корпорации и предприятия. Содержание экономической агрессии на разных уровнях существенно отличается по целям, формам, характеру и результатам. В качестве объекта исследования в статье представлен классический эксклав Российской Федерации – Калининградская область. В статье проанализировано экономическое развитие эксклава в связи с разными формами экономической агрессии, которым подверглись как сама Россия в целом, так и Калининградский регион в частности. Основными целями экономической агрессии в отношении Калининградского эксклава необходимо признать: негативное воздействие на условия для развития бизнеса в регионе; подрыв стабильности экономики региона; противодействие реализации стратегии экономического развития региона. Результаты экономической агрессии играют роль катализатора для поиска в эксклаве внутренних сил и источников в целях ускорения экономического развития.

Ключевые слова: *экономическая агрессия; экономическая безопасность; экономика эксклава; валовый региональный продукт; экономические ресурсы; механизмы экономической агрессии*

Для цитирования: Смелик Р.Г., Смелик Г.Р. Экономика эксклава в условиях экономической агрессии // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №4. С. 65–73. DOI: 10.5281/zenodo.14515185.

Дата поступления в редакцию: 11 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 ноября 2024 г.

Roman G. SMELIK

*Immanuel Kant Baltic Federal University,
POC "Institute of Management and Territorial Development" (Kaliningrad, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor, Director; e-mail: smelikrom@mail.ru*

Grigory R. SMELIK

*GAZPROM Dobycha Urengoy LLC (Novy Urengoy, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Russia)
Oil and gas production Operator, Master of Economics; e-mail: grekhaus@mail.ru*

THE ECONOMY OF THE EXCLAVE IN TERMS OF ECONOMIC AGGRESSION

Abstract. *The article presents the authors' opinion on the essence of economic aggression. This phenomenon is presented as an aggressor's attack on the economic resources of the object of aggression. The purpose of economic aggression is twofold. On the one hand, it is the mastery of the economic resources of the object of aggression. On the other hand, this is a restriction of access to economic resources for the object of aggression. From the point of view of the subject-object approach, "economic aggression" can now be considered at different levels: a group of states; individual states; regions; individual corporations and enterprises. The content of economic aggression at different levels differs significantly in goals, forms, nature and results. The article presents the classic exclave of the Russian Federation – the Kaliningrad Region as an object of research. The article analyzes the economic development of the exclave in connection with various forms of economic aggression to which Russia itself as a whole and the Kaliningrad region in particular have been subjected. The main objectives of economic aggression against the Kaliningrad exclave must be recognized: a negative impact on the conditions for business development in the region; undermining the stability of the region's economy; countering the implementation of the region's economic development strategy. The results of economic aggression play the role of a catalyst for searching the exclave for internal forces and sources in order to accelerate economic development.*

Keywords: *economic aggression, economic security, exclave economy, gross regional product, economic resources, mechanisms of economic aggression*

Citation: Smelik, R. G., & Smelik, G. R. (2024). The economy of the exclave in terms of economic aggression. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(4), 65–73. doi: 10.5281/zenodo.14515185. (In Russ.).

Article History

Received 11 September 2024
Accepted 1 November 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Президент Российской Федерации В.В. Путин в мае 2024 г. в одном из выступлений заявил: «...С введением различных ограничений началась, буквально, в самом прямом смысле этого слова экономическая агрессия против России»¹. Экономические санкции коллективного Запада во главе с США вводятся с 2012 г. по настоящее время с завидной регулярностью, в форме санкционных пакетов.

Основная цель этих действий сводится к нанесению стратегического поражения России, в том числе в экономической сфере. По мнению авторов этой статьи, экономические санкции, достаточно часто, обретают форму экономической агрессии. Попытаемся провести краткий экономический анализ этого явления. Наша цель заключается в выявлении сущности экономической агрессии, определении её целей, уровней, характере и содержании. Более того, научный интерес авторов статьи фокусируется на выявлении особенностей развития экономики эксклавного региона в условиях экономической агрессии. В качестве объекта исследования нами рассматривается Калининградская область. Это обусловлено профессиональной деятельностью авторов статьи в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

О сущности экономической агрессии

К сегодняшнему дню сложилась ситуация, когда термин «экономическая агрессия» используют политологи, социологи, философы, экономисты. Более того, это понятие стало широко использоваться представителями средств массовой информации. В широком смысле суть экономической агрессии сводится к негативному внешнему воздействию на экономическую сферу государства, и как следствие, нанесение ущерба экономической безопасности страны [7, 8, 9]. По нашему мнению, такой подход имеет слишком общий характер. Экономический анализ сущности

экономической агрессии требует более глубокого рассмотрения характера и содержания этого явления.

Попытаемся в рамках этой статьи изложить наш взгляд на сущность экономической агрессии. Сам термин агрессия происходит от латинского «agressio», что трактуется как «нападение», или «наступление» [5]. Анализируя характер экономической агрессии необходимо обратить внимание на взаимосвязь и отношения между агрессией и экономикой. Современная классическая трактовка экономики рассматривается как процесс удовлетворения экономическими субъектами неограниченных потребностей, используя при этом ограниченные ресурсы [1, 3, 6, 10]. При этом, в классическом представлении, все ресурсы делятся на три вида. Природные ресурсы, имеют название «земля». Капитальные ресурсы, имеют название «капитал». Человеческие ресурсы, имеют название «труд». Особенность заключается в том, что эти ресурсы имеют ограниченный характер. Основываясь на этом классическом подходе, можно сделать вывод, что суть экономической агрессии заключается в нападении агрессора на экономические ресурсы объекта агрессии.

При этом цель экономической агрессии со стороны субъекта агрессии имеет двойственный характер. Во-первых, это овладение экономическими ресурсами объекта агрессии. Во-вторых, это ограничение доступа к экономическим ресурсам для объекта агрессии. Таким образом, и субъектами, и объектами экономической агрессии могут сегодня выступать группы государств, отдельные государства, регионы, отдельные корпорации и предприятия. Это свидетельствует о том, что само понятие «экономическая агрессия» необходимо рассматривать как разноуровневое. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что содержание экономической агрессии на разных уровнях будет существенно отличаться по

¹ Горячева В. Путин заявил об экономической агрессии против России // Lenta.ru URL: <https://lenta.ru/news/2024/05/06/putin-zayavil-ob-ekonomicheskoy-agressii-protiv-rossii/> (Дата обращения: 02.07.2024).

целям и формам. Основываясь на содержании Указа Президента РФ № 208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»². Можно сделать вывод о том, что основными целями экономической агрессии на уровне государства в отношении России являются:

- подрыв и уничтожение экономического суверенитета;
- нарушение и разрыв единства экономического пространства;
- противодействие реализации стратегических национальных приоритетов.

Субъектами экономической агрессии выступают недружелюбные России государства так называемого коллективного Запада, во главе с США и Евросоюзом. К основным формам экономической агрессии необходимо отнести экономические санкции; торговые войны; ограничение инвестиций; ограничения импорта; отказ от российского экспорта; экономические диверсии.

Ряд наших предыдущих научных работ [7, 8, 9] представляют нам возможность выделить основные цели экономической агрессии на уровне региона. К ним относятся:

- негативное воздействие на условия для развития бизнеса в регионе;
- подрыв стабильности экономики региона;
- противодействие реализации стратегии экономического развития региона.

Субъектами экономической агрессии выступают как отдельные недружественные государства, так и зарубежные корпорации. Основной формой экономической агрессии в отношении региона являются ограничения разных видов: финансовые, транспортные, логистические, продовольственные, экспортные, импортные.

Рассуждая о сущности экономической агрессии, считаем необходимым обратиться к книге Джона Перкинса «Исповедь экономичес-

кого убийцы» [4]. Это один из немногих автобиографических рассказов о жизни, подготовке и методах работы особой сверхсекретной группы «экономических убийц», профессионалов высокого уровня США, основной задачей которых была реализация различных методов экономической агрессии на государственном уровне. Автор описывает акты экономической агрессии, успешно осуществлённой в Эквадоре, Панаме, Венесуэле, Нигерии, Индонезии и других странах. Общий механизм реализации стратегии экономической агрессии состоит из ряда взаимосвязанных структурных элементов. Кратко охарактеризуем их.

1. *Экономическая паника среди населения* создаётся при помощи средств массовой информации и сети Интернет, путём распространения ложных слухов о различного рода экономических потрясениях. В создании ситуации экономической паники используются различные рейтинговые агентства, мнения экспертов, ситуация на валютном рынке. Основным результатом паники среди населения является обвал национальной валюты и, как следствие, значительные потери бюджета страны.

2. *Насильственный кредит*. Механизм насильственного кредита используется благодаря действиям Международного валютного фонда и Всемирного банка, контролируемых США. Эти организации убеждают правительство страны взять большой кредит на длительный срок с целью обеспечения роста экономики страны. Условия возврата такого кредита, как правило, невыполнимы изначально. Часть такого кредита идёт на подкуп чиновников высшего уровня. При наступлении времени погашения возврат кредита становится невозможным. Тогда государству-должнику предлагается продать основные ресурсы американским компаниям через механизм приватизации. Таким образом, основные ресурсы страны оказываются в рамках транснациональных

²«О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»: Указ Президента РФ от 13.05.2017 №208 // КонсультантПлюс. URL: <https://consultant.ru> (Дата обращения: 18.04.2023).

корпораций. Такой механизм активно использовался на Украине после 2014 г.

3. *Агенты влияния.* Реализация механизмов экономической агрессии невозможна без агентов влияния. К ним относятся отдельные представители национальной буржуазии, связывающие своё будущее не со своей страной, а с Западом. Таких агентов влияния бережно и кропотливо выращивают. Используется при этом обучение в зарубежных вузах, стажировки в транснациональных компаниях, грантовая поддержка. Такие агенты влияния внедряются на ключевые посты в экономике и политике и становятся исполнителями миссии разрушения экономики. Также достаточно часто в качестве агентов влияния используют различного рода частые иностранные инвесторы.

4. *Удар по ключевым отраслям экономики* заключатся в создании ситуации падения цен на основные природные ресурсы (нефть, газ, лес). В результате экономика страны недополучает доход с мирового рынка. Следствием этого является рост зависимости от импорта, рост цен на продовольствие и, главное, переход национальной экономики в состояние падения и стагнации.

5. *Экономическая изоляция* является одним из этапов в реализации стратегии экономической агрессии. Она осуществляется через механизмы различных организаций и санкций. При этом используются политические провокации, этнические и национальные конфликты, международная напряжённость и т.п. В результате значительно сокращаются международные экономические связи, падает международная торговля. Результатом международной изоляции выступает экономическая отсталость, голод, недовольство населения страны.

Основным результатом экономической агрессии является уничтожение экономики, смена политической власти, установление режима, выгодного коллективному Западу во главе с США.

Экономика эксклава

Закономерности и тенденции экономического развития эксклава достаточно хорошо

рассмотрены Винокуровым Е.Ю. [2]. Следует заметить, что эксклав – это несuverенный регион, отделённый от основной территории государства и окружённый более чем одним государством. Объектом нашего исследования является Калининградская область – классический эксклав Российской Федерации. Калининградская область – это самый западный регион России. Имеет сухопутную границу с государствами-членами Европейского союза и блока НАТО. Граница с Польшей 232 км на юге области. Граница с Литвой 280 км, на севере и востоке области. Площадь Калининградского региона сравнительно с другими регионами России достаточно небольшая. Она составляет 15,1 тыс. кв.км. Протяжённость области с востока на запад составляет 205 км, с севера на юг – 108 км. Связь с основной территорией России осуществляется воздушным путём и по Балтийскому морю. Такое географическое положение предопределяет особенности экономики Калининградской области. Мы не ставим перед собой задачу представить статистические данные развития экономики Калининградской области. Мы попытаемся проанализировать экономическое развитие эксклава в связи с различными фазами экономической агрессии, которым подверглись как Россия в целом, так и Калининградский регион в частности.

С определённой долей условности можно констатировать, что до 2012 г. Калининградский регион развивался поступательно, используя преимущества эксклавного положения. С точки зрения развития экономики Калининград рассматривался как транзитная база между Россией и Евросоюзом. Росли показатели международной торговли, транзитных перевозок, иностранных инвестиций. В 2012 г. коллективный Запад во главе с США вводит режим экономических санкций против России. Калининградский регион, с учётом эксклавного положения, одним из первых подвергается экономической агрессии. Уровень международного участия в экономическом развитии региона постепенно снижается. Однако, это

снижение не имеет критического значения. Экономическая ситуация в регионе резко изменяется в худшую сторону с 2022 г., с началом специальной военной операции России на Украине. Масштабы экономической агрессии приобретают колоссальные размеры. Литва и Польша любыми способами ограничивают транзит грузопотоков по железным дорогам и автомобильным магистралям. Транспорт задерживается на таможенных переходах. На перемещение грузов двойного назначения вводится полный запрет. К таким грузам Евросоюз относит строительные материалы, электронику, средства связи, металл, нефтепродукты, удобрения и ряд других жизненно важных для региона товаров. Прекращают работать предприятия с участием иностранного капитала. Зарубежные инвесторы уходят из Калининградского эксклава. Прекращают действовать международные платёжные системы. Резко ограничивается перемещение капитальных, финансовых и трудовых ресурсов. Экономическая агрессия в отношении Калининградского эксклава имела цель не только замедлить темпы экономического развития, но и нанести максимальный урон экономике, социальной сфере, резко понизить уровень жизни в регионе. Как следствие, вызвать недовольство населения, экономический хаос и панику. На этом фоне в странах Балтии, Польше, Германии стали звучать призывы о пересмотре итогов Второй Мировой войны, и отчуждении Калининградского эксклава в пользу Евросоюза.

Попытаемся проанализировать результаты экономической агрессии через призму основных экономических показателей Калининградской области³.

1. *Валовый региональный продукт с учётом инфляции и в сопоставимых ценах:*

- 2021 г. составил 675 млрд. руб., увеличился на 9% по отношению к 2020 г;
- 2022 г. номинально составил 738 млрд. руб.; реально 95,5% к уровню 2021 г.

Падение на 4,5%;

- 2023 г. номинально составил 720,9 млрд. руб.; реально 98,9% к уровню 2022 г. Падение на 1,1%.

Таким образом, в результате экономической агрессии падение ВРП за 2022–2023 гг. составило 5,6% по отношению к 2021 г. Примерно 6% составило падение ВРП на душу населения за этот же период.

2. *Индекс промышленного производства (%):*

- 2021 г. составил 104,3% – свидетельство роста промышленности на 4,3% по отношению к 2020 г.;
- 2022 г. составил 72,3% – констатируется падение промышленности на 27,7% по отношению к 2021 г.;
- 2023 г. составил 94,7% – т.е. общее падение промышленности за 2021–2023 гг. составило 33,4%.

Результатом экономической агрессии необходимо признать тот факт, что уровень промышленности эксклава к началу 2024 г. не достиг уровня 2020 г.

3. *Оборот розничной торговли (%):*

- 2021 г. составил 107,8% по отношению к 2020 г. – рост на 7,8%;
- 2022 г. составил 93,5% по отношению к 2021 г. – падение на 6,5%;
- 2023 г. составил 103,3 % по отношению к 2022 г. – рост на 3,3 %.

В результате экономической агрессии оборот розничной торговли в эксклаве к началу 2024 г. не достиг уровня 2021 г.

Наиболее ярким примером объекта экономической агрессии можно считать автомобилестроительное предприятие «Автотор». В 2021 г. предприятие выпускало 177 000 автомобилей Hyundai, Kia, BMW³. Более того предприятие объявило о расширении производства и увеличении объёма инвестиций в создание мощностей на 32 млрд руб. «Автотор» производил почти 50% товарной продукции

³ «Круговая оборона: как живёт калининградский бизнес внутри недружественного Евросоюза» // Forbes. URL: <https://forbes.ru/biznes/467115-krugovaa-oborona-kak-zivet-kaliningradskij-biznes-vnutri-nedruzestvennogo-evrosouza> (Дата обращения: 02.07.2024).

эксклава, обеспечивал 57% морских и железнодорожных контейнерных перевозок, выплачивал 56% НДС и 46% акцизов, собираемых на территории Калининградской области. Активная фаза экономической агрессии против предприятия началась с 2022 г. В результате ухода из анклава немецких и корейских поставщиков комплектующих уровень производства на «Автоторе» в 2023 г. составил лишь около 4% от предыдущего периода. Падение на 96%.

Экономическая агрессия на экономику Калининградского эксклава, по своим результатам, имеет двойственный характер. С одной стороны, оказывает негативное воздействие на условия развития бизнеса, подрывает стабильность экономики, противодействует реализации стратегии экономического развития региона. С другой стороны, неизбежно, заставляет интенсивно искать и активизировать внутренние силы и источники для преодоления последствий экономической агрессии, актуализировать новые направления экономического развития калининградского эксклава. Таким направлений сегодня несколько. Их характер направлен на импортозамещение и уменьшение экономической зависимости от негативных действий со стороны соседей – недружественных стран Европейского союза. В Калининградской области благодаря усилиям Правительства и бизнеса, полностью решена проблема энергетической зависимости от внешних поставщиков. Эксклав независим от стран Балтии в сфере энергетики и может полностью обеспечить свои потребности электроэнергией. Выработка в 2023 г. составила 4737,2 млн кВт/ч. Фактическое потребление 4729,4 млн кВт/ч⁴.

В период 2022–2023 гг. количество морских судов, обеспечивающих регулярное снабжение эксклава грузами, увеличилось на 320%,

и составило порядка 24 судов, работающих на паромной линии Усть-Луга – Балтийск. На долю морского транспорта приходится более 40% от общего грузооборота области⁵.

Развитие сельского хозяйства эксклава рассматривается как основной фактор продовольственной безопасности и независимости. Индекс производства продукции сельского хозяйства, в сопоставимых ценах, в 2022 г. по отношению к 2021 г. составил 101,9%. В 2023 г. по отношению к 2022 г. составил 102,4%. Суммарный рост за два года составил 4,3%.

Развитие туризма рассматривается как драйвер развития эксклава. Несмотря на транспортные ограничения, в 2023 г. турпоток в регион составил 2,3 млн чел., что на 10,6% больше показателя 2022 г. Калининградская область регулярно входит в перечень наиболее популярных внутрироссийских туристических направлений.

Особое внимание, в условиях экономической агрессии, уделяется инвестициям в основной капитал. Индекс инвестиций в сопоставимых ценах в 2022 г. составил 104,7%; в 2023 г. – 142,7%. Таким образом, увеличение инвестиций в основной капитал по отношению к 2021 г. составил 47,4%. Общий объём инвестиций в 2023 г. составил 196 млрд руб. Инвестиции крупных и средних предприятий составили 163,9 млрд руб.

На начало 2024 г. число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 56,3 тыс. единиц и увеличилось по сравнению с 2022 г. на 1,2 тыс. единиц.

Приведённые выше данные дают основание утверждать, что внутренние силы и источники в Калининградском эксклаве используются достаточно эффективно для преодоления последствий экономической агрессии.

Заключение

На основании вышеизложенного можно

⁴ Отчёт о деятельности Правительства Калининградской области за 2023 год. Калининград, 2024. URL: <https://gov39.ru/press/338923/> (Дата обращения: 26.06.2024).

⁵ Алиханов: Калининградская область намерена уйти от транзитной зависимости от Литвы в 2024 году. URL: <https://klops.ru/kaliningrad/2024-03-01/290446-kaliningradskaya-oblast-namerena-uyti-ot-tranzitnoy-zavisimosti-ot-litvy-v-2024-godu-alihanov> (Дата обращения: 18.05.2024).

сделать ряд выводов:

- сущность экономической агрессии заключается в нападении агрессора на экономические ресурсы объекта агрессии;
- цель экономической агрессии имеет двойственный характер: овладение экономическими ресурсами объекта агрессии, и ограничение доступа к экономическим ресурсам для объекта агрессии;
- экономическая агрессия по характеру и содержанию реализуется на разных уровнях – группы государств; отдельные государства; регионы; отдельные корпорации и предприятия;
- механизм экономической агрессии состоит из ряда взаимосвязанных структурных элементов: экономическая паника, насильственный кредит, агенты влияния, удар по ключевым отраслям экономики, экономическая изоляция;
- основной целью экономической агрессии в отношении Калининградского эксклава является замедление темпов экономического развития, нанесение максимального урона экономике, социальной сфере, резкое понижение уровня жизни в регионе;
- результаты экономической агрессии в отношении Калининградской области имеют двойственный характер. С одной стороны, оказывают негативное влияние на экономику региона. С другой стороны, активизируют внутренние силы и источники для преодоления последствий экономической агрессии;
- статистические данные свидетельствуют о том, что внутренние экономические ресурсы в Калининградском эксклаве используются достаточно эффективно для преодоления последствий экономической агрессии.

Список источников

1. Менгер К., Бём-Баверк Е., Визер Ф. Австрийская школа в политической экономии / Предисл., коммент., сост. В.С. Автономова. М.: Экономика, 1992. 496 с.
2. Винокуров Е.Ю. Теория эксклавов. Калининград: Terra Балтика, 2007. 342 с.
3. Макконел К., Брю С. Экономикс. М.: ИНФРА-М, 2022. 1152 с.
4. Перкинс Д. Исповедь экономического убийцы. М.: Проспект, 2014. 350 с.
5. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 2023. 512 с.
6. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. М.: Вильямс, 2020. 1328 с.
7. Смелик Р.Г., Боженкова А.В. Экономическая безопасность бизнеса. Омск: Изд. Омского гос. ун-та, 2020. 200 с.
8. Смелик Р.Г., Смелик Г.Р. Экономическая безопасность инвестиционных проектов // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №4(106). С. 6-19. DOI: 10.5281/zenodo.10336038.
9. Смелик Р.Г. Экономическая безопасность в концепции национальной безопасности Российской Федерации (на примере региона) / В кн.: Предпринимательство и национальная безопасность: Монография. Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь. 2024. 352 с.
10. Хейне П., Боуттке П., Причитко Д. Экономический образ мышления. М.: Диалектика, 2019. 528 с.

References

1. Menger, K., Bjorn-Baverk, E., & Vizer, F. (1992). *Avstrijskaya shkola v politicheskoy ekonomii [Austrian school in political economy]*. Moscow: Economics. (In Russ.).
2. Vinokurov, E. Y. (2007). *Teoriya eksklavov [The theory of exclaves]*. Kaliningrad: Terra Baltika. (In Russ.).
3. McConnell, C. R., & Brue, S. L. (2022). *Economics*. Moscow: Infra-M. (In Russ.).
4. Perkins, J. (2014). *Confessions of an economic Hit Man*. Moscow: Prospekt. (In Russ.).

5. Raisberg, B. A. (2023). *Sovremennyy ekonomicheskij slovar' [Modern Economic Dictionary]*. Moscow: Infra-M. (In Russ.).
6. Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2023). *Economics*. Moscow: Wiliams. (In Russ.).
7. Smelik, R. G., & Bozhenkova, A. V. (2020). *Ekonomicheskaya bezopasnosti biznesa [Economic security of business]*. Omsk: Omsk State Univ. Publ. (In Russ.).
8. Smelik, R. G., & Smelik, G. R. (2023). Ekonomicheskaya bezopasnosti investitsionnykh proektov [The economic security of investment projects]. *Servis v Rossii I za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(4/106), 6-19. doi: 10.5281/zenodo.10336038. (In Russ).
9. Smelik, R. G. (2024). Ekonomicheskaya bezopasnosti v kontseptsii natsionalnoj bezopasnosti Rossijskoj Federatsii (na primere regiona) [Economic security in the concept of national security of the Russian Federation (on the example of the region)]. In book: *Predprinimatelstvo i natsionalnaya bezopasnosti [Entrepreneurship and national security]: A monograph*. Minsk: Academy of Management under the President of the Republic of Belarus. (In Russ)
10. Heyne, P., Boettke, P. J., & Prychitko, D. L. (2019). *The Economic Way of Thinking*. Moscow: Dialectica. (In Russ.).